

OfficeCLI チュートリアル

AI ネイティブ Office 文書自動化ツール入門

簡単なサンプルから実践的な自動化パイプラインまで

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 6 月

概要

本チュートリアルは、AI エージェント向けに設計された Office 文書自動化ツール OfficeCLI の基本操作から実践的な自動化パイプラインまでを、実行可能なサンプルスクリプトに沿って学ぶ入門資料である。Word, Excel, PowerPoint 文書の作成・編集・参照・検証を、Microsoft Office や LibreOffice に依存せずコマンドラインから行う方法を示し、単発の文書生成だけでなく、バッチ処理、テンプレート差し込み、ダッシュボード作成、スクリーンショット出力、JSON を介したエージェント連携までを扱う。各サンプルは OfficeCLI v1.0.116 で実行・検証し、生成結果と注意点を併記した。

キーワード: OfficeCLI, Office 文書自動化, Word, Excel, PowerPoint, コマンドライン, AI エージェント, MCP, LuaLaTeX

目次

1	本書について	1
2	OfficeCLI とは	1
2.1	主な特徴	1
2.2	対応フォーマット	2
3	インストールと初期設定	2
3.1	インストール	2
3.2	設定	2
4	基本概念	2
4.1	3層アーキテクチャ	2
4.2	パスによる要素指定	3
4.3	プロパティの入力形式	3
4.4	常駐モードとバッチモード	3
5	コマンドリファレンス (抜粋)	4
6	サンプル集	4
6.1	サンプル 01: はじめての Word 文書 (入門)	4
6.2	サンプル 02: Excel のセルと数式 (入門)	5
6.3	サンプル 03: PowerPoint のスライド (入門)	6
6.4	サンプル 04: 体裁を整えた Word レポート (中級)	7
6.5	サンプル 05: バッチ処理 (中級)	9
6.6	サンプル 06: テンプレート差し込み (中級)	11
6.7	サンプル 07: Excel 売上ダッシュボード (応用)	12
6.8	サンプル 08: 本格的なプレゼンテーション (応用)	13
6.9	サンプル 09: エンドツーエンド自動化パイプライン (発展)	15
7	実行結果と検証	17
7.1	検証環境	18
7.2	サンプル別の結果	18
7.3	実機検証で判明した「つまずきどころ」	18
8	ユースケース集	19
8.1	学術・研究	19
8.2	教育・大学運営	19
8.3	ビジネス・事務	20
8.4	財務・データ分析	20
8.5	データ処理・文書変換	20

8.6	自動化・CI/CD・定期実行	21
8.7	AI エージェント・MCP 連携	21
8.8	アクセシビリティ・国際化・個人利用	21
8.9	代表的なワークフロー例	21
9	AI エージェントとの連携	22
9.1	MCP サーバ	22
9.2	スキル文書	22
9.3	Python SDK	23
10	トラブルシューティング	23
11	参考資料	23
付録 A	実例：宮沢賢治「雨ニモマケズ」を Word にまとめる	24
A.1	原文（カタカナ・横書き）	24
A.2	縦書き版（原稿用紙風）	26
A.3	現代表記版（漢字かな交じり）	28
付録 B	類似のライブラリ・ツールとの比較	29
B.1	概観	31
B.2	機能比較	31
B.3	選び方の指針	32

1 本書について

本書は、AI エージェント向けに設計されたオープンソースの Office 文書自動化ツール **OfficeCLI** (<https://github.com/iOfficeAI/OfficeCLI>) の入門チュートリアルである。コマンドラインから Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx) の各文書を、Microsoft Office や LibreOffice を一切インストールせずに生成・参照・編集する方法を、9 本のサンプルを通じて段階的に学ぶ。

著者 河合勝彦
所属 名古屋市立大学大学院経済学研究科
連絡先 kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

本書は実機検証済みである

本書のサンプル 9 本は、すべて **OfficeCLI v1.0.116** を実際にインストールして実行・検証した (Linux x64, 2026 年 6 月 21 日)。各サンプルには実際の実行結果を併記し、第 7 節には生成された文書のスクリーンショットを掲載している。

ただし OfficeCLI は活発に開発が進むツールであり、オプション名やパス記法はバージョンによって細部が異なる場合がある。プロパティ名や値の形式に迷ったら、推測せず `officecli help <format> <type>` や `officecli help <format> <verb> <type>` (例: `officecli help xlsx cell`, `officecli help pptx animation`) で正確な仕様を確認するのが最短である。考え方とワークフローはバージョンを越えて共通である。

2 OfficeCLI とは

OfficeCLI は「AI エージェントのために設計された世界初の Office スイート」をうたう、単一バイナリのコマンドラインツールである。.NET ランタイムを内包するため、外部依存なしで動作し、ヘッドレス環境 (Docker, CI/CD) でも使える。

2.1 主な特徴

- **3 形式対応:** Word・Excel・PowerPoint の読み取り・編集・新規作成。
- **Office 不要のレンダリング:** HTML, PNG スクリーンショット, SVG, PDF (プラグイン) を内蔵エンジンで出力。ブラウザでのライブプレビュー (`watch`) も可能。
- **パスベースのアドレッシング:** `/slide[1]/shape[2]` のような DOM 風パスで要素を指定し、XML 知識を不要にする。
- **決定論的な JSON 出力:** すべてのコマンドが `--json` に対応し、一貫したスキーマと構造化エラーコードを返す。
- **数式・ピボットエンジン:** 150 以上の Excel 関数を書き込み時に自動計算。元データからピボットテーブルをネイティブ生成。
- **テンプレート差し込み:** `{{key}}` プレースホルダを JSON データで置換 (`merge`)。
- **AI 連携:** MCP サーバ機能で Claude Code, Cursor, VS Code などに統合。

2.2 対応フォーマット

フォーマット	読み取り	編集	新規作成
Word (.docx)	✓	✓	✓
Excel (.xlsx)	✓	✓	✓
PowerPoint (.pptx)	✓	✓	✓

3 インストールと初期設定

3.1 インストール

Linux / macOS では次のワンライナーでインストールできる。

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/iOfficeAI/OfficeCLI/main/install.sh |  
bash
```

Windows (PowerShell) では次を実行する。

```
irm https://raw.githubusercontent.com/iOfficeAI/OfficeCLI/main/install.ps1 | iex
```

インストール後、バージョンを確認する。

```
officecli --version
```

ヒント

本書のサンプル 09_pipeline.sh では JSON 抽出に jq を使う。jq は別途インストールが必要 (例: sudo apt install jq)。

3.2 設定

設定は ~/.officecli/config.json に保存される。自動更新を無効にする例を示す。

```
officecli config autoUpdate false      # 自動更新を無効化  
OFFICECLI_SKIP_UPDATE=1 officecli ...  # この実行のみ更新をスキップ
```

4 基本概念

4.1 3層アーキテクチャ

OfficeCLI は文書を 3つの抽象レイヤで扱う。上の層で目的を達成できないときにだけ下の層へ降りていくのがコツである。

L1 (読み取り)

view による意味的なビュー (アウトライン, テキスト, 統計, 問題点)。

L2 (DOM)

`get/set/add/remove/move` による要素単位の操作。通常はこの層を使う。

L3 (生 XML)

`raw/raw-set` による XPath 直接アクセス。最終手段。

4.2 パスによる要素指定

要素はルート `/` を起点としたパスで指定する。括弧内は 1 始まりの番号。シェルが角括弧を `glob` と解釈しないよう、`/slide[1]` や `/body/p[1]` のようなパスは引用符で囲むと安全である。

形式	パスの例	意味
Word	<code>/body/p[1]/r[1]</code>	本文・第 1 段落・第 1 ラン
Word	<code>/body/tbl[1]/tr[2]/tc[1]</code>	第 1 表・第 2 行・第 1 セル
Excel	<code>/Sheet1/A1</code>	Sheet1 のセル A1
PPT	<code>/slide[2]/shape[1]</code>	第 2 スライド・第 1 図形

4.3 プロパティの入力形式

`--prop key=value` で各属性を与える。値は柔軟な単位を受け付ける。

種類	受け付ける形式
寸法	2cm, 1in, 72pt, 96px, 914400 (EMU)
色	#FF0000, FF0000, red, rgb(255,0,0), accent1
フォント	14, 14pt, 10.5pt
行間	12pt, 0.5cm, 1.5x, 150%

4.4 常駐モードとバッチモード

同じ文書に多数の操作を行うときは、毎回ファイルを開閉せず性能を上げる手段がある。

- **常駐モード**: `open` でメモリに保持し、連続操作後に `close` で保存。多数の `set` を行う処理に向く (サンプル 07)。
- **バッチモード**: 複数操作を 1 つの JSON にまとめ、1 回の `open/save` で一括実行する (サンプル 05)。これは「トランザクション」ではなく、成功済みの変更が保存される設計なので、エラー時の挙動は `officecli help batch` で確認してから使う。

確認の基本手順

文書生成は「作る → 読む → 検証する」を 1 セットにする。`view outline` で構造を確認し、`view text` で本文を確認し、仕上げに `validate` と `view issues` を実行すると、パス指定ミスや見た目の問題を早期に見つけやすい。

5 コマンドリファレンス (抜粋)

コマンド	役割
create	空の .docx / .xlsx / .pptx を生成
open/close	常駐モードの開始・終了 (保存して閉じる)
view	outline / text / annotated / stats / issues / html / svg / screenshot / pdf 表示
get	要素と子ノードを取得 (深さ指定可)
query	CSS ライクなセレクタで検索
set	要素プロパティの変更 (検索置換 --find/--replace 可)
add	要素の新規挿入・複製
remove	要素の削除
move/swap	要素の移動・入れ替え
batch	複数操作を 1 回の開閉で一括実行
merge	{{key}} を JSON データで差し込み
dump	文書を再現可能な JSON にシリアライズ
refresh	目次・ページ番号・相互参照の再計算 (.docx)
validate	OpenXML スキーマ適合の検証
watch	ブラウザでのライブプレビュー
mcp	MCP サーバ起動 (AI ツール連携)

6 サンプル集

ここからは実際に動くサンプルを、簡単なものから複雑なものへと順に示す。各サンプルの完全なスクリプトは本書付属の samples/ ディレクトリにあり、そのまま実行できる。

6.1 サンプル 01：はじめての Word 文書 (入門)

空の文書を作り、見出しと本文を 1 つずつ追加して内容を確認する、もっとも基本的な例。

```
#!/usr/bin/env bash
# サンプル01 (入門) : 最初のWord文書を作る
# 空の .docx を作成し、見出しと本文段落を1つずつ追加して内容を確認する。
set -euo pipefail

FILE="hello.docx"

# 1) 空のWord文書を作成
officecli create "$FILE"

# 2) 本文 (/body)直下に見出し段落を追加
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="はじめての OfficeCLI" --prop style=Heading1
```

```
# 3) 続けて本文段落を追加
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="これは OfficeCLI で生成した最初の文書です。"

# 4) アウトラインとテキストを表示して確認
officecli view "$FILE" outline
officecli view "$FILE" text

# 5) 仕上げにOpenXMLスキーマ妥当性を検証
officecli validate "$FILE"

echo "完了: $FILE を生成しました。"
```

ポイント: `add ... --type paragraph --prop text=...` が要素追加の基本形。`--prop style=Heading1` で段落スタイルを与える。最後に `validate` でスキーマ妥当性を確認する習慣をつけるとよい。

実行結果 (抜粋) :

```
Created: hello.docx (kept open in background for faster subsequent commands)
Added paragraph at /body/p[@paraId=00100000]
  WARNING: style 'Heading1' not found in styles part - will be referenced as-is
Added paragraph at /body/p[@paraId=00100002]
File: hello.docx | 2 paragraphs | 0 tables | 0 images
Validation passed: no errors found.
```

空文書には組み込みスタイルが入っていない

`create` で作った直後の文書には Word の組み込みスタイル (`Heading1`, `Title` など) の定義がまだ含まれていない。そのため `style=Heading1` を指定すると上のような警告が出る。段落はスタイル名で参照されるため文書としては有効だが、スタイル定義が無いと見出しは大きく表示されない (既定書式のまゝ)。見た目まで作り込むときは `set <file> / --prop docDefaults...` や `add --type style` でスタイルを定義する。本書のサンプルは構造の作り方を示すことを優先している。

6.2 サンプル 02: Excel のセルと数式 (入門)

セルへ値を設定し、`SUM` と `AVERAGE` を入力する。数式は書き込み時に内蔵エンジンが自動計算するため、Office を開いて再計算する必要がない。

```
#!/usr/bin/env bash
# サンプル02 (入門) : Excelのセルと数式
# 見出し行・データ・合計 (SUM)・平均 (AVERAGE) を入力する。
# 数式はOfficeCLI内蔵エンジンが書き込み時に自動計算する。
set -euo pipefail

FILE="sales.xlsx"
```

```

officecli create "$FILE"

# 見出し行
officecli set "$FILE" /Sheet1/A1 --prop value="商品"
officecli set "$FILE" /Sheet1/B1 --prop value="売上"

# データ行
officecli set "$FILE" /Sheet1/A2 --prop value="りんご"
officecli set "$FILE" /Sheet1/B2 --prop value=1200
officecli set "$FILE" /Sheet1/A3 --prop value="みかん"
officecli set "$FILE" /Sheet1/B3 --prop value=800
officecli set "$FILE" /Sheet1/A4 --prop value="ぶどう"
officecli set "$FILE" /Sheet1/B4 --prop value=1500

# 合計と平均 (数式)
officecli set "$FILE" /Sheet1/A5 --prop value="合計"
officecli set "$FILE" /Sheet1/B5 --prop value="=SUM(B2:B4)"
officecli set "$FILE" /Sheet1/A6 --prop value="平均"
officecli set "$FILE" /Sheet1/B6 --prop value="=AVERAGE(B2:B4)"

# 見出しを太字に
officecli set "$FILE" /Sheet1/A1 --prop bold=true
officecli set "$FILE" /Sheet1/B1 --prop bold=true

officecli view "$FILE" text
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

ポイント: セルは /Sheet1/A1 のように指定し、値は--prop value=..., 書式は --prop bold=true などで与える。

実行結果 (view text): 数式が書き込み時に評価され、合計と平均が計算済みで返る点に注目。

```

=== Sheet: Sheet1 ===
[/Sheet1/row[1]] 商品 売上
[/Sheet1/row[2]] りんご 1200
[/Sheet1/row[5]] 合計 3500
[/Sheet1/row[6]] 平均 1166.66666666667

```

6.3 サンプル 03: PowerPoint のスライド (入門)

スライドを追加し、テキストボックス (shape) を座標指定で配置する。

```

#!/usr/bin/env bash
# サンプル03 (入門) : PowerPointのスライドを作る
# タイトルスライドと本文スライドを追加し、HTML/PNGで確認する。
set -euo pipefail

FILE="deck.pptx"

```

```
officecli create "$FILE"

# 1枚目のスライドをルート(/)直下に追加 (タイトル付き)
officecli add "$FILE" / --type slide --prop title="四半期報告 Q4"

# タイトルスライドにテキストボックス (shape) を配置
officecli add "$FILE" '/slide[1]' --type shape \
  --prop text="売上は前年比25%増" \
  --prop x=2cm --prop y=5cm \
  --prop font=Meiryo --prop size=24 --prop color=003366

# 2枚目のスライドを追加
officecli add "$FILE" / --type slide --prop title="まとめ"
officecli add "$FILE" '/slide[2]' --type shape \
  --prop text="次期も成長を継続する見込み" \
  --prop x=2cm --prop y=5cm --prop size=20

# 構造を確認し、HTMLとPNGスクリーンショットを「ファイルへ」出力
# view html はHTML全文を標準出力へ出すのでリダイレクトで保存する
# screenshot/svg/pdf は -o でファイル名を指定できる
officecli view "$FILE" outline
officecli view "$FILE" html > deck.html
officecli view "$FILE" screenshot -o deck.png # 複数スライドは --grid N で1枚に並べられる

echo "完了: $FILE を生成しました。"
```

ポイント: スライドはルート / 直下に --type slide で追加し、図形は対象スライド /slide[1] 直下に追加する。view ... html や view ... screenshot で Office なしに見た目を確認できる。

出力先の指定方法に注意

view html は HTML 全文を標準出力へ出すため、保存するときは officecli view deck.pptx html > deck.html のようにリダイレクトする。一方 screenshot · svg · pdf は -o deck.png のように -o でファイル名を指定する。複数スライドを 1 枚に並べるには screenshot --grid 2 を使う。なお、スライドに title を付けるとタイトルプレースホルダ (shape[1]) が自動生成されるので、本文の図形は shape[2] 以降になる点も覚えておくとよい。

6.4 サンプル 04: 体裁を整えた Word レポート (中級)

見出し階層・強調ラン・箇条書き・表を組み合わせ、1 通のレポートに仕上げる。

```
#!/usr/bin/env bash
# サンプル04 (中級) : 体裁を整えたWordレポート
# 見出し階層・書式付きラン(run)・箇条書き・表(table)を組み合わせる。
set -euo pipefail

FILE="report.docx"
```

```

officecli create "$FILE"

# タイトルと章見出し
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="月次活動報告" --prop style=Title
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="1. 概要" --prop style=Heading1

# 本文段落（後から一部の語を強調する）
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="本月の進捗は計画を上回りました。"

# 直前段落の最初のラン(run)を太字+色付けに変更
# query で対象段落を探し、set で書式プロパティを与える例も後述（本文参照）
officecli set "$FILE" '/body/p[3]/r[1]' --prop bold=true --prop color=C00000

# 箇条書き
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="2. 主な成果" --prop style=Heading1
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="新機能をリリースした" --prop style=ListBullet
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="不具合を10件修正した" --prop style=ListBullet

# 3行2列の表を追加
officecli add "$FILE" /body --type paragraph \
  --prop text="3. 指標" --prop style=Heading1
officecli add "$FILE" /body --type table --prop rows=3 --prop cols=2

# セルへ値を設定（表→行→セルは tbl/tr/tc のパスで指定）
officecli set "$FILE" '/body/tbl[1]/tr[1]/tc[1]' --prop text="指標"
officecli set "$FILE" '/body/tbl[1]/tr[1]/tc[2]' --prop text="値"
officecli set "$FILE" '/body/tbl[1]/tr[2]/tc[1]' --prop text="リリース数"
officecli set "$FILE" '/body/tbl[1]/tr[2]/tc[2]' --prop text="3"
officecli set "$FILE" '/body/tbl[1]/tr[3]/tc[1]' --prop text="修正件数"
officecli set "$FILE" '/body/tbl[1]/tr[3]/tc[2]' --prop text="10"

officecli validate "$FILE"
officecli view "$FILE" outline
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

ポイント: 既存要素の一部だけを変えたいときは set にパスを与える（例: /body/p[3]/r[1] を太字に）。表は--type table --prop rows= --prop cols= で作る。各セルは表 /body/tbl[1], 行 tr[r], セル tc[c] の順に指定して埋める。

実行結果: 図 1 は生成された report.docx を view screenshot で画像化したもの。/body/p[3]/r[1] に与えた太字+赤（color=C00000）が本文に反映され、表も正しく埋まっている。見出し（Title・Heading1）が大きく表示されていないのは、サンプル 01 の注意で

述べたとおり空文書にスタイル定義が無いためである。

図1 サンプル 04 が生成した Word 文書 (view screenshot による描画)。強調ランの太字+赤と、3 行 2 列の表が反映されている。

6.5 サンプル 05：バッチ処理（中級）

複数の操作を 1 つの JSON にまとめ、1 回の open/save サイクルで実行する。まず操作定義ファイルを示す。

```
[  
  { "command": "add", "parent": "/body", "type": "paragraph", "props": { "text": "バッチ処理のデモ", "style": "Heading1" } },  
  { "command": "add", "parent": "/body", "type": "paragraph", "props": { "text": "この文書は1回の開閉で複数操作をまとめて適用しました。" } },
```

```

{ "command": "add", "parent": "/body", "type": "paragraph", "props": { "text": "手
  順1: 設計", "style": "ListNumber" } },
{ "command": "add", "parent": "/body", "type": "paragraph", "props": { "text": "手
  順2: 実装", "style": "ListNumber" } },
{ "command": "add", "parent": "/body", "type": "paragraph", "props": { "text": "手
  順3: 検証", "style": "ListNumber" } },
{ "command": "set", "path": "/body/p[1]/r[1]", "props": { "color": "1F4E79" } }
]

```

これを batch で流し込む実行スクリプトは次のとおり。

```

#!/usr/bin/env bash
# サンプル05 (中級) : バッチ処理
# 複数の操作を1つのJSONにまとめ、1回の open/save サイクルで高速に実行する。
# エラー時の続行/停止の既定値はバージョン差があるため、厳密に止めたい場合は
# officecli help batch で --stop-on-error / --force の意味を確認する。
set -euo pipefail

FILE="batch.docx"
OPS="05_batch_ops.json"

officecli create "$FILE"

# (A) ファイルから読み込む方式
officecli batch "$FILE" --input "$OPS" --json

# (B) 標準入力から渡す方式 (パイプ) も可能
# cat "$OPS" | officecli batch "$FILE" --json

officecli view "$FILE" outline
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

ポイント: 追加操作は {command, parent, type, props}, 変更操作は {command, path, props} の形。ファイル入力 (--input) でも標準入力 (パイプ) でも渡せる。v1.0.116 で確認した既定動作はエラーが出ても続行 (どれか失敗すると終了コード 1) で、最初の失敗で中断したいときは --stop-on-error を付ける。--input と標準入力を同時に与えると「stdin は無視する」旨の警告が出るので、渡し方は片方に統一する。

実行結果 (--json) : 各操作の成否と集計が構造化されて返る。

```

{ "success": true,
  "data": {
    "results": [
      { "index": 0, "success": true, "output": "Added paragraph at /body/p[@paraId
        =00100000]" }
    ],
    "summary": { "total": 6, "executed": 6, "succeeded": 6, "failed": 0, "skipped": 0
    }
  }
}

```

6.6 サンプル 06：テンプレート差し込み（中級）

`{{key}}` を含むテンプレートを 1 度だけ作り、JSON データを差し込んで文書を量産する。差し込みデータの例を示す。

```
{
  "client": "株式会社アクメ",
  "invoice_no": "2026-0042",
  "date": "2026年6月21日",
  "item": "コンサルティング費用",
  "total": "550,000"
}
```

テンプレート生成から差し込みまでの一連の流れは次のとおり。

```
#!/usr/bin/env bash
# サンプル06（中級）：テンプレート差し込み(merge)
# {{key}} プレースホルダを含むテンプレートを1度だけ作り、
# JSONデータを差し込んで請求書を量産する。docx/xlsx/pptx 共通で使える。
set -euo pipefail

TEMPLATE="invoice_template.docx"
DATA="06_invoice_data.json"

# 1) プレースホルダ入りのテンプレートを作成
officecli create "$TEMPLATE"
officecli add "$TEMPLATE" /body --type paragraph \
  --prop text="請求書" --prop style=Title
officecli add "$TEMPLATE" /body --type paragraph \
  --prop text="請求番号: {{invoice_no}} 発行日: {{date}}"
officecli add "$TEMPLATE" /body --type paragraph \
  --prop text="{{client}} 御中"
officecli add "$TEMPLATE" /body --type paragraph \
  --prop text="項目: {{item}}"
officecli add "$TEMPLATE" /body --type paragraph \
  --prop text="合計金額: {{total}} 円"

# 2) データを差し込んで個別の請求書を生成
# データは --data でファイルパスまたはJSON文字列を渡す（位置引数ではない）
officecli merge "$TEMPLATE" "invoice_001.docx" --data "$DATA"

# 3) インラインJSONで直接差し込むこともできる
officecli merge "$TEMPLATE" "invoice_inline.docx" \
  --data '{"client":"名古屋市立大学","invoice_no":"2026-0099","date":"2026年6月21日","item":"研究協力費","total":"330,000"}'

echo "完了：請求書を生成しました。"
```

ポイント: 正しい構文は merge <テンプレート> <出力> --data <データ> である。データは位置引数ではなく --data フラグで渡す (JSON ファイルのパスでもインライン JSON でもよい)。これは実機検証で判明した点で、公式 README の一部の例は位置引数で書かれているが、v1.0.116 では --data が必須である。docx / xlsx / pptx すべてで同じ仕組みが使える、請求書・通知書・証明書など定型文書の大量生成に向く。

実行結果: プレースホルダが置換され、差し込み後の本文が得られる。

```
Merged: invoice_001.docx
Replaced keys: 5
[/body/p[2]] 請求番号: 2026-0042 発行日: 2026年6月21日
[/body/p[3]] 株式会社アクメ 御中
[/body/p[5]] 合計金額: 550,000 円
```

6.7 サンプル 07: Excel 売上ダッシュボード (応用)

データ表 → 数式集計 → グラフ → ピボットテーブル → 条件付き書式を、常駐モードでまとめて構築する。

```
#!/usr/bin/env bash
# サンプル07 (応用) : Excel売上ダッシュボード
# データ表 → 数式集計 → グラフ → ピボットテーブル → 条件付き書式 までを
# 常駐モード (open/close)でまとめて構築する。
set -eou pipefail

FILE="dashboard.xlsx"

officecli create "$FILE"

# --- 常駐モード開始 (メモリに保持し連続操作を高速化) ---
officecli open "$FILE"

# 見出し
officecli set "$FILE" /Sheet1/A1 --prop value="月" --prop bold=true
officecli set "$FILE" /Sheet1/B1 --prop value="製品A" --prop bold=true
officecli set "$FILE" /Sheet1/C1 --prop value="製品B" --prop bold=true
officecli set "$FILE" /Sheet1/D1 --prop value="合計" --prop bold=true

# データ (4か月分)
months=("1月" "2月" "3月" "4月")
a=(120 150 170 200)
b=(90 110 130 160)
for i in 0 1 2 3; do
  row=$((i + 2))
  officecli set "$FILE" "/Sheet1/A${row}" --prop value="${months[$i]}"
  officecli set "$FILE" "/Sheet1/B${row}" --prop value="${a[$i]}"
  officecli set "$FILE" "/Sheet1/C${row}" --prop value="${b[$i]}"
  # 行合計 (数式は自動計算)
  officecli set "$FILE" "/Sheet1/D${row}" --prop value="=SUM(B${row}:C${row})"
```

```

done

# 総計行
officecli set "$FILE" /Sheet1/A6 --prop value="総計" --prop bold=true
officecli set "$FILE" /Sheet1/B6 --prop value="=SUM(B2:B5)"
officecli set "$FILE" /Sheet1/C6 --prop value="=SUM(C2:C5)"
officecli set "$FILE" /Sheet1/D6 --prop value="=SUM(D2:D5)"

# 集合縦棒グラフを追加（データ範囲を指定し、表の右側にアンカー配置）
officecli add "$FILE" /Sheet1 --type chart \
  --prop chartType=column --prop dataRange="Sheet1!A1:C5" \
  --prop title="製品別 月次売上" --prop anchor=F2:M18

# ピボットテーブル（元データ範囲から集計表を生成）
officecli add "$FILE" / --type sheet --prop name="Pivot"
officecli add "$FILE" /Pivot --type pivottable \
  --prop source="Sheet1!A1:C5" \
  --prop rows="月" --prop values="製品A:sum,製品B:sum"

# 条件付き書式（合計列の上位を強調）
officecli add "$FILE" /Sheet1 --type cf \
  --prop sqref=D2:D5 --prop type=topN --prop rank=2 --prop fill=FFF2CC

# --- 常駐モード終了（保存して閉じる） ---
officecli close "$FILE"

officecli view "$FILE" text
officecli validate "$FILE"
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

ポイント: open~close で挟むことで、多数のセル設定を高速に処理できる。グラフは --type chart --prop chartType= --prop dataRange=, ピボットは --type pivottable --prop source= --prop rows= --prop values= で生成する。グラフは --prop anchor=F2:M18 のようにセル範囲で配置でき、データ表と重ならないよう右側へ置ける。条件付き書式は --type cf と --prop type=topN のようにルールとして追加する。シェル変数とループを使えば、行数の多いデータも簡潔に書ける。

実行結果: 図 2 が生成された dashboard.xlsx。行合計・総計の数式（210/260/300/360, 総計 1130）が計算済みで、合計列の上位 2 件（300・360）が条件付き書式で薄黄色に強調され、集合縦棒グラフが表の右に配置されている。view text ではピボットシートも Grand Total 640/490 まで正しく集計されていることを確認した。

6.8 サンプル 08：本格的なプレゼンテーション（応用）

表紙・箇条書き・ネイティブグラフ・表・アニメーション・画面切り替えを備えた提案資料を構築する。

```
#!/usr/bin/env bash
```


図2 サンプル 07 が生成した Excel ダッシュボード。数式集計・条件付き書式（上位 2 件の強調）・集合縦棒グラフ・ピボットシートを 1 本のスクリプトで構築。

```
# サンプル08 (応用) : 本格的なプレゼンテーション
# 表紙・箇条書き・ネイティブグラフ・表・アニメーション・画面切り替えを
# 個別コマンドで順に構築する。
set -euo pipefail

FILE="pitch.pptx"

officecli create "$FILE"

# 1) 表紙スライド
officecli add "$FILE" / --type slide --prop title="新規事業提案"
officecli add "$FILE" '/slide[1]' --type shape \
  --prop text="2026年度 経営会議" \
  --prop x=2cm --prop y=10cm --prop size=20 --prop color=666666

# 2) アジェンダ (箇条書きテキストボックス)
officecli add "$FILE" / --type slide --prop title="アジェンダ"
officecli add "$FILE" '/slide[2]' --type shape \
  --prop text="市場分析 | 製品概要 | 収益計画 | まとめ" \
  --prop x=2cm --prop y=4cm --prop size=24

# 3) グラフスライド (ネイティブの円グラフ)
officecli add "$FILE" / --type slide --prop title="市場シェア"
officecli add "$FILE" '/slide[3]' --type chart \
  --prop chartType=pie \
  --prop categories="自社,競合A,競合B,その他" \
  --prop data="シェア:35,25,20,20" \
  --prop x=3cm --prop y=4cm --prop width=18cm --prop height=12cm
```

```

# 4) 表スライド (3行3列)
officecli add "$FILE" / --type slide --prop title="収益計画"
officecli add "$FILE" '/slide[4]' --type table --prop rows=3 --prop cols=3 \
  --prop x=2cm --prop y=4cm
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[1]/tc[1]' --prop text="年度"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[1]/tc[2]' --prop text="売上"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[1]/tc[3]' --prop text="利益"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[2]/tc[1]' --prop text="2026"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[2]/tc[2]' --prop text="1.0億"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[2]/tc[3]' --prop text="0.1億"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[3]/tc[1]' --prop text="2027"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[3]/tc[2]' --prop text="2.5億"
officecli set "$FILE" '/slide[4]/table[1]/tr[3]/tc[3]' --prop text="0.5億"

# 5) アニメーションと画面切り替えを付与
# アニメーションは図形/グラフの子要素として add する (set のプロパティではない)
officecli add "$FILE" '/slide[3]/chart[1]' --type animation \
  --prop effect=fade --prop class=entrance --prop trigger=afterPrevious
# 画面切り替えはスライド自身のプロパティとして set する
officecli set "$FILE" '/slide[1]' --prop transition=morph

officecli view "$FILE" outline
officecli view "$FILE" screenshot
officecli validate "$FILE"
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

ポイント: 円グラフは `--prop categories=` `--prop data=` でデータを直接与えられる。アニメーションと画面切り替えで指定方法が違う点に注意する (実機検証で判明)。

- アニメーションは図形・グラフの子要素として追加する: `add deck.pptx '/slide[3]/chart[1]' --type animation --prop effect=fade --prop class=entrance. set ... --prop animation=fadeIn` は受け付けられず `UNSUPPORTED props: animation` になる。
- 画面切り替えはスライド自身のプロパティとして設定する: `set deck.pptx '/slide[1]' --prop transition=morph.`

実行結果: 図 3 は表紙スライド。4 枚すべて生成され、`validate` もパスした (`get .../animation[1]` で `effect=fade class=entrance trigger=afterPrevious` を確認)。

6.9 サンプル 09: エンドツーエンド自動化パイプライン (発展)

Excel の集計値を `query/get` で取り出し、その値を使って Word レポートを生成し、検索置換・再計算・JSON シリアライズまで行う総合例。

```

#!/usr/bin/env bash
# サンプル09 (発展) : エンドツーエンド自動化パイプライン
# Excelの集計値を query/get で取り出し、その値を使ってWordレポートを生成、
# さらにテンプレート merge で配布用文書に仕上げる一連の流れ。
# query・get --json・set (検索置換)・refresh・dump を横断的に使う。

```

新規事業提案

2026年度 経営会議

図3 サンプル08が生成したプレゼンの表紙スライド (view screenshot)。グラフ・表・アニメーション・モーフ切り替えを含む4枚構成。

```
set -euo pipefail

DATA="kpi.xlsx"
REPORT="auto_report.docx"

# --- 1. データ準備 (Excel) ---
officecli create "$DATA"
officecli set "$DATA" /Sheet1/A1 --prop value="指標" --prop bold=true
officecli set "$DATA" /Sheet1/B1 --prop value="実績" --prop bold=true
officecli set "$DATA" /Sheet1/A2 --prop value="売上"
officecli set "$DATA" /Sheet1/B2 --prop value=1200
officecli set "$DATA" /Sheet1/A3 --prop value="新規顧客"
officecli set "$DATA" /Sheet1/B3 --prop value=48
officecli set "$DATA" /Sheet1/B4 --prop value="=SUM(B2:B3)"

# --- 2. 値の取り出し (JSON出力をjqで抽出) ---
# get は要素をJSONで返す。jq でセルの value だけを取得する。
SALES=$(officecli get "$DATA" /Sheet1/B2 --json | jq -r '.data.results[0].text')
CUST=$(officecli get "$DATA" /Sheet1/B3 --json | jq -r '.data.results[0].text')
echo "抽出値: 売上=${SALES} 新規顧客=${CUST}"

# query は条件に一致する要素群を返す (ここでは数式を含むセルを確認)
officecli query "$DATA" 'cell:has(formula)' --json || true

# --- 3. Wordレポートを生成 (抽出値を埋め込む) ---
officecli create "$REPORT"
officecli add "$REPORT" /body --type paragraph \
  --prop text="自動生成レポート" --prop style=Title
officecli add "$REPORT" /body --type paragraph \
  --prop text="当月の売上は ${SALES} 千円、新規顧客は ${CUST} 件でした。"
officecli add "$REPORT" /body --type paragraph \
```

```

--prop text=" (このプレースホルダは後で置換されます) STATUS"

# --- 4. 検索置換 (set の find/replace) ---
officecli set "$REPORT" / --find "STATUS" --replace "目標達成"

# --- 5. 目次やフィールドの再計算 (必要に応じて) ---
officecli refresh "$REPORT" || true

# --- 6. 再現用にJSONへシリアライズ (dump) ---
officecli dump "$REPORT" --json > auto_report.dump.json

officecli view "$REPORT" text
officecli validate "$REPORT"
echo "完了: ${REPORT} と auto_report.dump.json を生成しました。"

```

ポイント: `get ... --json` の出力を `jq` で抽出すれば、文書を「データソース」として扱える。返り値の構造は `.data.results[0].text` にセルの値が入る (`.attributes.value` ではない)。数式セルを探す `query` セレクタは `'cell:has(formula)'` を使う。`set <file> / --find --replace` による検索置換、`refresh` によるフィールド再計算、`dump` による再現可能な JSON 化を組み合わせると、定期レポートの完全自動化が可能になる。

実行結果: 抽出値 売上=1200 新規顧客=48 を本文に埋め込み、`find=STATUS` を `目標達成` に置換 (1 matched), 数式セル B4 は `computedValue=1248` と評価された。`validate` もパス。

refresh は .docx では Windows + Word が必要

`refresh` (目次ページ番号・PAGE・相互参照の再計算) は、`.docx` では Word バックエンド (Windows) を使う。Linux/macOS では HTML フォールバックに切り替わるが失敗することがあり、本サンプルでも `refresh failed (Word backend unavailable ...)` と表示された。スクリプトでは `officecli refresh ... || true` のように失敗を許容しておくことで安全である (目次を使わない文書では `refresh` 自体が不要)。

これが OfficeCLI が「AI ネイティブ」を掲げる所以であり、エージェントはこの一連を自律的に組み立てられる。

7 実行結果と検証

本書のサンプルは机上の例ではなく、実際に OfficeCLI をインストールして動作を確認したものである。検証環境とまとめを記す。

7.1 検証環境

項目	内容
OfficeCLI	v1.0.116 (公式 <code>install.sh</code> でインストール)
プラットフォーム	Linux x64
検証日	2026 年 6 月 21 日
追加ツール	jq (サンプル 09 の JSON 抽出に使用)

7.2 サンプル別の結果

全 9 サンプルが終了コード 0 で完了し、`validate` を行うものはすべてスキーマ検証をパスした。

#	生成物	確認できたこと
01	hello.docx	見出し・本文の追加, <code>validate</code> 合格
02	sales.xlsx	SUM=3500・AVERAGE ≈ 1166.7 を自動計算
03	deck.pptx	スライド 2 枚, HTML/PNG 出力
04	report.docx	強調ラン (太字+赤)・箇条書き・表 (図 1)
05	batch.docx	6 操作を一括適用, <code>summary</code> で成否確認
06	invoice_*.docx	プレースホルダ 5 件を差し込み置換
07	dashboard.xlsx	数式・グラフ・ピボット・条件付き書式 (図 2)
08	pitch.pptx	グラフ・表・アニメ・切り替え, 4 枚 (図 3)
09	auto_report.docx	値抽出→生成→置換→ <code>dump</code> の一連

7.3 実機検証で判明した「つまずきどころ」

公開ドキュメントの記述と実際の挙動が食い違っていた点や、初学者がはまりやすい点を、検証を通じて本書のサンプルに反映した。

merge はデータをフラグで渡す

位置引数ではなく `merge tpl out --data <json>`。

アニメーションは子要素

`set --prop animation=...` ではなく `add --type animation --prop effect= --prop class=`。画面切り替えはスライドの `--prop transition=` で設定する。

get --json の構造

セル値は `.data.results[0].text`。数式セルの検索は `'cell:has(formula)'`。

view html は標準出力へ

保存は `> file.html` とリダイレクト。`screenshot/svg/pdf` は `-o` でファイル指定。

空文書にスタイル定義なし

`style=Heading1` は警告が出るが参照は有効。

refresh は .docx で Windows+Word 前提

非対応環境では失敗するので `|| true` で許容する。

常駐は自動起動

どのコマンドも初回アクセスで常駐プロセスを自動起動し（既定 60 秒で自動終了）、ファイルロック衝突を避ける。長い処理では明示的に `open/close` すると速い。

8 ユースケース集

OfficeCLI は、文書を「人手で開いて編集する」のではなく「プログラムから作る・読む・直す」場面すべてで力を発揮する。とりわけ Office を入れられないサーバや CI、大量・定型の文書生成、AI エージェントとの連携で効果が大きい。以下に分野別のユースケースを、主に使う機能とともに列挙する。括弧内は本書の対応サンプルである。

8.1 学術・研究

ユースケース	主に使う機能
分析結果から論文・レポート原稿を自動生成	add (段落・表・数式), merge (サンプル 04,06,09)
R / Python / Stata の出力を表に整形	import, batch, set
回帰係数表・記述統計表の作成	add --type table, 数式 (サンプル 04,07)
学会・ゼミ発表スライドの自動生成	pptx の slide/shape/chart (サンプル 08)
アンケート・調査データの集計とグラフ化	import, pivottable, chart (サンプル 07)
数式を含む文書の作成	add --type equation
参考文献リストの整形・表記統一	set --find --replace, query
研究費の申請書・実績報告書を差し込み生成	merge (サンプル 06)
図表番号・相互参照の再計算	refresh (サンプル 09)
複数論文から見出し・要旨を抽出し一覧化	query, get --json (サンプル 09)

8.2 教育・大学運営

ユースケース	主に使う機能
成績一覧表 (合計・GPA・合否判定)	数式, 条件付き書式 (サンプル 02,07)
成績証明書・修了証・賞状の大量発行	merge をループ (サンプル 06)
試験問題・解答用紙・配布プリント	docx の段落・表
出席簿・座席表・名簿	xlsx, import
学生への個別フィードバック文書の一括生成	merge
シラバスの量産・一括更新	batch, set --find --replace
履修者名簿の CSV 取り込み	import

8.3 ビジネス・事務

ユースケース	主に使う機能
請求書・見積書・納品書・領収書の量産	merge (サンプル 06)
契約書・申込書テンプレート	merge, formfield/sdt
会議の議事録・各種報告書	docx, batch (サンプル 04,05)
月次・四半期・年次レポートの定期生成	自動化パイプライン (サンプル 09)
提案書・企画書・パンフレット	pptx, docx (サンプル 08)
宛名ラベル・封筒・差し込み印刷	merge
社内通知・回覧文書の一括作成	merge, batch

8.4 財務・データ分析

ユースケース	主に使う機能
予算管理・予実対比表	xlsx の数式 (サンプル 02,07)
財務モデル・シナリオ／感度分析	数式, namedrange
売上・KPI ダッシュボード	chart, sparkline, pivottable (サンプル 07)
経費精算書・支払調書	merge
在庫・受発注管理表	xlsx, validation
ピボットによる多次元集計	pivottable (サンプル 07)
条件付き書式で異常値・上位を強調	cf (サンプル 07)

8.5 データ処理・文書変換

ユースケース	主に使う機能
CSV / TSV / DB データを Excel へ取り込み	import
既存文書からのデータ抽出	query, get --json (サンプル 09)
大量文書の一括検索置換 (社名変更など)	set --find --replace
壊れた文書・品質問題の検出	validate, view issues
形式変換 (docx/xlsx/pptx → HTML/P-NG/SVG/PDF)	view html/screenshot/svg/pdf (サンプル 03)
文書の JSON 化と差分・版管理	dump (サンプル 09)
機密情報のマスキング (一括置換)	set --find --replace
テンプレート構造を別文書へ複製	dump → batch, add --from

8.6 自動化・CI/CD・定期実行

ユースケース	主に使う機能
テスト結果・ビルド結果からレポート生成	CI 上で add/table
定期レポートの自動生成・配信 (cron)	自動化パイプライン (サンプル 09)
ヘッドレス / Docker 環境での文書生成	単一バイナリ・Office 不要
文書のスキーマ検証を CI ゲートに	validate (終了コードで失敗検知)
生成文書のスクリーンショットを成果物に	view screenshot (サンプル 03,04,07,08)
夜間バッチでの大量文書生成	batch, 常駐モード (サンプル 05,07)

8.7 AI エージェント・MCP 連携

ユースケース	主に使う機能
自然言語の指示から文書を生成	MCP サーバ, skill
Claude Code / Cursor / VS Code から文書操作	mcp
文書の自動校正・要約・問題指摘	view issues, query, view text
RAG の情報源として文書本文を読む	view text, get
「検証 → 自己修正」ループの自律実行	validate, view issues, エラーコード
既存スライド・文書の体裁を AI が改善	get → set

8.8 アクセシビリティ・国際化・個人利用

ユースケース	主に使う機能
縦書き文書 (原稿用紙・和文書籍)	段落・セクションの direction (付録 A)
右横書き (アラビア語等) 対応	--prop direction=rtl
画像の代替テキスト一括付与・欠落チェック	query :no-alt, set --prop alt=
ふりがな (phonetic) 付きセル	cell の phonetic
多言語フォントの指定 (latin/ea/cs)	--prop font.latin/ea/cs
履歴書・年賀状・案内状の差し込み	merge
家計簿・蔵書管理・会報・名簿	xlsx, docx (付録 A)

8.9 代表的なワークフロー例

上の表のうち、特に効果が大きい 3 つを具体的なコマンドで示す。

(1) 名簿 CSV から証明書を 1 通ずつ大量発行

```
# students.csv: 氏名,コース,修了日 の3列
while IFS=, read -r name course date; do
  officecli merge cert_template.docx "cert_${name}.docx" \
    --data "{\"name\":\"$name\",\"course\":\"$course\",\"date\":\"$date\"}"
done < students.csv
```

(2) CSV を Excel に取り込み、集計してグラフ化

```
officecli create analysis.xlsx
officecli import analysis.xlsx /Sheet1 survey.csv      # CSVを取り込み
officecli add analysis.xlsx /Sheet1 --type chart \
  --prop chartType=bar --prop dataRange="Sheet1!A1:B20" \
  --prop anchor=E2:M20
```

(3) 既存 Word 文書群から見出しを抽出して目次データを作る

```
for f in *.docx; do
  officecli query "$f" 'paragraph[style=Heading1]' --json \
    | jq -r --arg f "$f" '.data.results[] | [$f, .text] | @csv'
done > headings.csv
```

使い分けの指針

1 通だけなら add/set を直接、定型を量産するなら merge, 多操作を一括なら batch, 文書を読む／データ化するなら view・query・get --json・dump を選ぶ。迷ったら本書のサンプルと officecli help に戻ればよい。

9 AI エージェントとの連携

9.1 MCP サーバ

OfficeCLI は Model Context Protocol (MCP) サーバとして起動でき、対応する AI ツールから直接呼び出せる。

```
officecli mcp claude      # Claude Code へ登録
officecli mcp cursor     # Cursor へ登録
officecli mcp vscode     # VS Code へ登録
```

officecli install を実行すると、検出された AI エディタ (Claude Code, Cursor, Windsurf, GitHub Copilot など) にスキル文書や MCP 設定が組み込まれる。

9.2 スキル文書

エージェントのチャットに次を貼り付けると、インストール方法とコマンド体系をその場で学習させられる。

```
curl -fsSL https://officecli.ai/SKILL.md
```

ローカルに埋め込まれた形式別スキルは、たとえば officecli load_skill word や officecli load_skill pptx で表示できる。

9.3 Python SDK

常駐パイプモードの薄いラップとして Python SDK が提供される。プロセス起動のオーバーヘッドなしに連続操作できる。SDK でもコマンド辞書は `batch` と同じ形で送るため、CLI と別の語彙を覚える必要がない。

```
# 概念例 (Python)
import officecli
with officecli.create("deck.pptx") as doc:
    doc.send({"command": "add", "parent": "/", "type": "slide",
             "props": {"title": "Q4 Report"}})
    print(doc.send({"command": "get", "path": "/slide[1]"}))
```

10 トラブルシューティング

すべてのコマンドは `--json` で構造化エラーを返す。主なエラーコードを示す。

コード	意味と対処
<code>not_found</code>	指定パスの要素が無い。view outline で構造を確認。
<code>invalid_path</code>	パス記法の誤り。括弧・番号 (1 始まり) を確認。
<code>invalid_value</code>	プロパティ値が不正。単位・色形式を確認。
<code>unsupported_property</code>	その要素に無いプロパティ。help で一覧を確認。
<code>unsupported_type</code>	その位置に追加できない要素型。
<code>missing_property</code>	必須プロパティの欠落。
<code>file_not_found</code>	ファイルが無い。先に create。
<code>file_locked</code>	他プロセスが使用中。常駐モードを close。
<code>invalid_selector</code>	query のセレクタ構文エラー。

自己修復ワークフロー

`validate` (スキーマ検証) と `view issues` (品質問題の検出) を仕上げに必ず実行する。エラーコードには修正候補が添えられるため、AI エージェントは「検証 → 問題検出 → 自己修正」のループを自律的に回せる。

11 参考資料

- 公式リポジトリ: <https://github.com/iOfficeAI/OfficeCLI>
- 公式サイト: <https://officecli.ai>
- スキル文書: <https://officecli.ai/SKILL.md>
- Wiki (形式別の詳細ガイド・実行可能な例・トラブルシュート): <https://github.com/iOfficeAI/OfficeCLI/wiki>

- ライセンス: Apache License 2.0

付録 A 実例：宮沢賢治「雨ニモマケズ」を Word にまとめる

最後に、本書で学んだ操作だけで作る実用例を付録として示す。宮沢賢治の詩「雨ニモマケズ」*1を、タイトル・著者・本文に分けて 1 つの Word 文書にまとめる。段落を配列に入れてループで流し込むという、行数の多いテキストを扱うときの定番パターンである。本サンプルも OfficeCLI v1.0.116 で実行・検証済みで、`validate` に合格し、33 段落・308 文字の文書が生成された。本付録では、同じ詩を (1) 原文 (カタカナ・横書き)、(2) 縦書き (原稿用紙風)、(3) 現代表記の 3 通りで作り、作り分けの勘所を示す。

A.1 原文 (カタカナ・横書き)

```
#!/usr/bin/env bash
# 付録サンプル：宮沢賢治「雨ニモマケズ」をWord文書にまとめる
# タイトル・著者・本文(原文カタカナ表記)を中央寄せで配置する。
# 段落配列をループで流し込む実用パターン。
set -euo pipefail

FILE="雨ニモマケズ.docx"
officecli create "$FILE"

# タイトル (中央寄せ・太字・大きめ)
officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text="雨ニモマケズ" \
  --prop align=center --prop bold=true --prop "font.size=20pt"
# 著者 (中央寄せ)
officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text="宮沢賢治" \
  --prop align=center --prop "font.size=12pt"
# 空行
officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text=""

# 本文 (原文はカタカナ表記)。配列にまとめてループで追加する
lines=(
  "雨ニモマケズ"
  "風ニモマケズ"
  "雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ"
  "丈夫ナカラダヲモチ"
  "慾ハナク"
  "決シテ瞋ラズ"
  "イツモシヅカニワラッテヱル"
  "一日ニ玄米四合ト"
  "味噌ト少シノ野菜ヲタベ"
```

*1 サンプル 10-12 の詩本文は、青空文庫「図書カード：[雨ニモマケズ]」(No.45630, <https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card45630.html>) を参照した。サンプル 12 の現代表記は、この本文を教材用に読みやすく表記調整したものである。

```

"アラユルコトヲ"
"ジブンヲカンジョウニ入レズニ"
"ヨクミキキシワカリ"
"ソシテワスレズ"
"野原ノ松ノ林ノ蔭ノ"
"小サナ萱ブキノ小屋ニヱテ"
"東ニ病氣ノコドモアレバ"
"行ッテ看病シテヤリ"
"西ニツカレタ母アレバ"
"行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ"
"南ニ死ニサウナ人アレバ"
"行ッテコハガラナクテモイ、トイヒ"
"北ニケンクウヤソショウガアレバ"
"ツマラナイカラヤメロトイヒ"
"ヒデリノトキハナミダヲナガシ"
"サムサノナツハオロオロアルキ"
"ミンナニデクノボートヨバレ"
"ホメラレモセズ"
"クニモサレズ"
"サウイフモノニ"
"ワタシハナリタイ"
)
for l in "${lines[@]"; do
    officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text="$l" --prop align=center
done

# 検証して仕上げを確認
officecli validate "$FILE"
officecli view "$FILE" stats
# 見た目をPNGで確認したいときは次を実行
# officecli view "$FILE" screenshot -o "雨ニモマケズ.png"
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

ポイント:

- タイトルは段落プロパティで**中央寄せ・太字・サイズ**を一括指定する: `--prop align=center --prop bold=true --prop font.size=20pt`。段落レベルで与えた書式はその段落の全ランに及ぶ。
- 本文は `lines=(...)` 配列にまとめ、`for l in "${lines[@]"; do` でループして1行ずつ段落として追加する。原文はカタカナ表記のまま素直に通る。
- 空行も `--prop text=""` の段落として表現できる。

実行結果: 図4が生成された `雨ニモマケズ.docx` を `view screenshot` で画像化したもの。タイトル・著者・本文がすべて中央に配置されている。`view stats` では `Paragraphs: 33 | Words: 32 | Total Characters: 308` と確認できた。

図4 付録サンプルが生成した「雨ニモマケズ」の Word 文書 (view screenshot による描画)。原文カタカナ・横書き。

A.2 縦書き版 (原稿用紙風)

同じ詩を縦書きにすると一気に和文書らしくなる。OfficeCLI の内蔵レンダラは、表のセルの `textDirection=tbrl` を縦書き (上から下へ字を組み、列は右から左へ進む) として描画する。そこで 1 行 1 列の表を作り、そのセルに各行を段落として入れ、セルを縦書きに設定する。セルの罫線がそのまま原稿用紙の枠のように働く。

```
#!/usr/bin/env bash
# 付録サンプル (縦書き): 「雨ニモマケズ」を原稿用紙風の縦書きにまとめる
# OfficeCLIの内蔵レンダラはセルの textDirection=tbrl を縦書きとして描画する。
# 1行1列の表のセルに各行を段落として入れ、セルを縦書きに設定する手法。
set -euo pipefail

FILE="雨ニモマケズ_縦書き.docx"
```

```

CELL='/body/tbl[1]/tr[1]/tc[1]'

rm -f "$FILE"
officecli create "$FILE"
officecli add "$FILE" /body --type table --prop rows=1 --prop cols=1

# 既存の空段落をタイトルに。タイトルは太字・大きめ
officecli set "$FILE" "$CELL" --prop text="雨ニモマケズ"
officecli set "$FILE" "$CELL/p[1]" --prop bold=true --prop size=18pt
# 著者・空行（縦書きでは右から左へ「列」が進む）
officecli add "$FILE" "$CELL" --type paragraph --prop text="    宮澤賢治" --prop size
    =11pt
officecli add "$FILE" "$CELL" --type paragraph --prop text=""

# 本文（原文カタカナ）。各行を1段落=1列として追加する
lines=(
"雨ニモマケズ" "風ニモマケズ" "雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ" "丈夫ナカラダヲモチ" "慾ハナク"
"決シテ瞋ラズ" "イツモシヅカニワラッテヱル" "一日ニ玄米四合ト" "味噌ト少シノ野菜ヲタベ" "アラユ
ルコトヲ"
"ジブンヲカンジョウニ入レズニ" "ヨクミキキシワカリ" "ソシテワスレズ" "野原ノ松ノ林ノ蔭ノ" "小サ
ナ萱ヅキノ小屋ニヱテ"
"東ニ病氣ノコドモアレバ" "行ッテ看病シテヤリ" "西ニツカレタ母アレバ" "行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ" "
南ニ死ニサウナ人アレバ"
"行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ" "北ニケンクウヤソショウガアレバ" "ツマラナイカラヤメロトイヒ
" "ヒデリノトキハナミダヲナガシ" "サムサノナツハオロオロアルキ"
"ミンナニデクノボートヨバレ" "ホメラレモセズ" "クニモサレズ" "サウイフモノニ" "ワタシハナリタイ
"
)
for l in "${lines[@]"; do
    officecli add "$FILE" "$CELL" --type paragraph --prop text="$l" --prop size=12pt
done

# セルを縦書き（上→下、列は右→左）に設定し、幅を確保
officecli set "$FILE" "$CELL" --prop textDirection=tbrl --prop width=15cm

officecli validate "$FILE"
# 見た目をPNGで確認:
# officecli view "$FILE" screenshot -o "雨ニモマケズ_縦書き.png"
echo "完了: $FILE を生成しました (Word/内蔵プレビューとも縦書き表示)。"

```

実行結果: 図5のとおり、タイトル「雨ニモマケズ」が最右列に来て、本文が右から左へ縦に流れる。validateにも合格した。

図5 縦書き版（原稿用紙風）。表のセルに `textDirection=tbrl` を設定して生成。最右列がタイトル、以降が右から左へ進む。

ページ全体を縦書きにしたいとき

本文全体（セクション）を縦書きにするには、OOXML のセクション設定に `<w:textDirection w:val="tbRl"/>` を書く必要がある。これは L3 の `raw-set` で挿入できる（`--action insertbefore` で `docGrid` の直前に置くとスキーマ順序に合う）。ただし内蔵プレビューはセクションレベルの縦書きを描画しないため、見た目を画像で確認したいときは本サンプルの表セル方式が手軽である（Word で開けばどちらも縦書きになる）。

A.3 現代表記版（漢字かな交じり）

原文はカタカナ・歴史的仮名遣いだが、読みやすさを優先して漢字かな交じりの現代表記に直した版も作っておくと用途が広がる。中身の文字列を差し替えるだけで、作り方はサンプル 10 と同じである。

```
#!/usr/bin/env bash
# 付録サンプル(現代表記): 「雨にも負けず」を漢字かな交じりの現代表記でまとめる
# 原文(カタカナ・歴史的仮名遣い)を、現代の表記に直して横書きで配置する。
set -euo pipefail

FILE="雨にも負けず_現代表記.docx"
rm -f "$FILE"
officecli create "$FILE"

officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text="雨にも負けず（現代表記）" \
  --prop align=center --prop bold=true --prop "font.size=18pt"
officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text="宮沢賢治" \
  --prop align=center --prop "font.size=11pt"
officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text=""

# 漢字かな交じりの現代表記（読みやすさ優先）
lines=(
```

```

"雨にも負けず"
"風にも負けず"
"雪にも夏の暑さにも負けぬ"
"丈夫なからだをもち"
"欲はなく"
"決して怒らず"
"いつも静かに笑っている"
"一日に玄米四合と"
"味噌と少しの野菜を食べ"
"あらゆることを"
"自分を勘定に入れずに"
"よく見聞きし分かり"
"そして忘れず"
"野原の松の林の蔭の"
"小さな萱ぶきの小屋にいて"
"東に病気の子供あれば"
"行って看病してやり"
"西に疲れた母あれば"
"行ってその稲の束を負い"
"南に死にそうな人あれば"
"行って怖がらなくてもいいといい"
"北に喧嘩や訴訟があれば"
"つまらないからやめろといい"
"日照りの時は涙を流し"
"寒さの夏はおろおろ歩き"
"みんなにでくのぼうと呼ばれ"
"褒められもせず"
"苦にもされず"
"そういうものに"
"わたしはなりたい"
)
for l in "${lines[@]"; do
    officecli add "$FILE" /body --type paragraph --prop text="$l" --prop align=center
done

officecli validate "$FILE"
echo "完了: $FILE を生成しました。"

```

実行結果: 図 6。原文 (図 4) と読み比べると、表記の違いがよく分かる。

付録 B 類似のライブラリ・ツールとの比較

Office 文書をプログラムから扱う手段は OfficeCLI だけではない。代表的な選択肢を整理し、どんなときに何を選ぶとよいかをまとめる。大きく分けると次の 5 系統がある。

(a) 言語別ライブラリ

python-docx/openpyxl/python-pptx (Python), Apache POI・docx4j (Java), Open XML SDK (.NET), docxtemplater/exceljs/pptxgenjs (JavaScript) など。

雨にも負けず (現代表記)

宮沢賢治

雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫なからだをもち
欲はなく
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜を食べ
あらゆることを
自分を勘定に入れずに
よく見聞きし分かり
そして忘れず
野原の松の林の蔭の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気の子供あれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行って怖がらなくてもいいといい
北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろといい
日照りの時は涙を流し
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにでくのぼうと呼ばれ
褒められもせず
苦にもされず
そういうものに
わたしはなりたい

図6 現代表記版 (漢字かな交じり・横書き)。

(b) オフィススイートのヘッドレス利用

LibreOffice の `soffice --headless, unoconv`, UNO API など。

(c) 変換ツール

Pandoc (Markdown 等 ↔ docx などの相互変換)。

(d) 商用クロスプラットフォーム製品

Aspose.Words/Cells/Slides, Spire (E-iceblue) など。

(e) ネイティブ自動化 API

Microsoft Office COM オートメーション, Microsoft Graph API (Office / クラウド前提)。

(f) AI ネイティブ CLI

本書の **OfficeCLI**。

B.1 概観

ツール／方式	形態・対応形式・主な環境	ライセンス
OfficeCLI	単一バイナリ CLI。docx/xlsx/pptx。任意の言語・シェ ル (.NET 内蔵)	Apache-2.0
python-docx / openpyxl / python-pptx	ライブラリ (形式ごとに別)。Python 環境	MIT/BSD 系
Apache POI・ docx4j	ライブラリ。docx/xlsx/pptx。JVM (Java)	Apache-2.0 等
LibreOffice (ヘッドレス)	オフィススイート。docx/xlsx/pptx ほか多数。CLI/UNO (多言語)	MPL/LGPL
docxtemplater / exceljs / pptxgenjs	ライブラリ (形式ごと)。Node.js (JS)	MIT 等 (一部有償)
Pandoc	変換 CLI。docx/pptx 生成・多形式変換 (xlsx 非対応)	GPL
MS Office COM / Graph API	自動化 API / クラウド。docx/xlsx/pptx。Windows+Of- fice / REST	商用
Aspose / Spire	商用ライブラリ。docx/xlsx/pptx。言語別 SDK	商用 (有償)

B.2 機能比較

記号は ✓=対応, △=限定的または別途必要, ×=非対応/不可。

ツール／方式	単一バイナリ	言語非依存	Office 不要 描画	数式自動計算	テンプレ差込	JSON・AI 連携
OfficeCLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
python-docx 系	×	×	×	△	△	×
Apache POI	×	×	×	✓	×	×
LibreOffice ヘッド レス	×	✓	✓	✓	△	×
docxtemplater 等 (JS)	×	×	×	△	✓	×
Pandoc	✓	✓	△	×	△	△
MS COM / Graph	×	△	✓	✓	✓	△
Aspose / Spire (商用)	×	×	✓	✓	✓	×

表中の △ の主な含意:

- **python-docx 系の数式:** openpyxl は数式を文字列として保存するだけで自分では計算しない (開いた Excel が再計算する。保存済みの値は data_only で読めるのみ)。差込も docxtpl など別ライブラリが要る。
- **Pandoc:** 変換は得意だが **xlsx 非対応**, pptx 生成も限定的で、既存文書への細かな DOM 編集には向かない。AST を JSON で扱える点で △。

- **MS COM/Graph**: 本物の Office を使うため互換性は最高だが **Windows + Office** または **クラウド**が前提で、言語非依存とは言い難い。
- **LibreOffice のテンプレ差込**: マクロや外部処理を組めば可能だが、単機能のコマンドとしては提供されない。

B.3 選び方の指針

既存コードに同一言語で組み込む

その言語のライブラリ (Python なら python-docx / openpyxl, Java なら POI) が素直。

多言語・シェル・CI・AI エージェントから叩く

OfficeCLI. CLI なので言語非依存, 単一バイナリでヘッドレス, JSON 出力と MCP を備える。

高品質な PDF / 画像変換が主目的

LibreOffice ヘッドレス, または商用の Aspose (レンダリング品質が高い)。

Markdown 等からの文書変換が主目的

Pandoc。

Windows + Office があり完全な互換性が要る

COM / Graph API。

定型文書の大量差し込み

OfficeCLI の merge, または docxtemplater。

Excel の本格的な計算

OfficeCLI (150 以上の関数を自動計算), LibreOffice, Apache POI。

OfficeCLI の立ち位置と限界

OfficeCLI の強みは、**単一バイナリ・言語非依存・Office 不要のレンダリング・決定論的 JSON・MCP** を 1 つにまとめ、**自動化と AI エージェント**に最適化した点にある。一方で、比較的新しいツールであり、実績・エコシステム・周辺情報の量は python-docx や POI のような定番ライブラリに及ばない。内蔵プレビューは一部のレイアウト (セクション単位の縦書きなど。付録 A 参照) を描画しない。最終的な見た目の完全互換が要る場面では本物の Office (COM / Graph) や商用レンダラに譲ることもある。要件に応じて本表を目安に使い分けるとよい。

河合勝彦 (名古屋市立大学大学院経済学研究科, kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp) / 2026 年 6 月。本書のコマンド構文は執筆時点の公開情報に基づく。最新の正確な仕様は `officecli help` および公式 Wiki を参照されたい。